

Кушнір Т.М.

доцент кафедри маркетингу,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1643-2273>

Мороз М.П.

здобувачка вищої освіти за ОП «Маркетинг»,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-0180-6771>

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОСУВАННЯ ОНЛАЙН-ШКОЛАМИ

**JEL Classification: M 31
SECTION ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. В умовах сьогодення онлайн-школи надають освітні послуги у цифровому форматі, тому й з'являється потреба у вивченні цифрових послуг, їх особливостей та інструментів цифрового маркетингу, які можуть бути використані для її просування. Особливостями, на які слід звертати увагу під час маркетингу послуг є: персоналізація, аналітика великих обсягів даних та використання технологій штучного інтелекту.

У статті для оцінки ефективності застосування цифрових інструментів просування у сфері онлайн-освіти, було обрано 2 приватні школи: Genius Space та Beetroot Academy, які широко використовують цифровий маркетинг у своїй діяльності. Зокрема використовують такі інструменти, як: контент-маркетинг, SMM, SEO, Email-маркетинг, PPC рекламу та вебаналітику. Інтенсивність застосування даних інструментів є різною, що також дає підстави судити про різну їх ефективність. Зокрема добре це спостерігається за інструментом контент-маркетинг (у Genius Space стрічки у соціальних мережах заповнені різноманітними цікавими публікаціями, порадами, статтям, дослідженнями, у той час, як в Beetroot Academy така активність не спостерігається. Внаслідок чого залученість аудиторії у соціальних мережах є більшою у першій онлайн-школи і рівень взаємодії з аудиторією теж вищий) та вебаналітика (Beetroot Academy використовує значно менше тегів, що допомагають відстежувати поведінку користувачів на сайті, внаслідок чого дана школа отримує недостатньо повну інформацію для аналізу ефективності сайту та пропозицій, представлених на ньому, що знижує результативність використання даного інструменту маркетингу).

Ключові слова: цифровий маркетинг, просування, онлайн-школа, контент-маркетинг, SMM, SEO, Email-маркетинг, PPC реклама, вебаналітика.

Annotation. The article analyzes trends in the field of digital advertising, identifies trends and tendencies, as well as prospects for expanding the scope of application of digital marketing in the field of private education. Online schools provide educational services in a digital format, so there is a need to study digital services, their features and digital marketing tools that can be used for their promotion. The features that should be paid attention to when marketing services are: personalization, big data analytics and the use of artificial intelligence technologies. In the article, to assess the effectiveness of the use of digital promotion tools in the field of online education, 2 private schools were selected: Genius Space and Beetroot Academy, which widely

use digital marketing in their activities. In particular, they use such tools as: content marketing, SMM, SEO, Email marketing, PPC advertising and web analytics. The intensity of use of these tools is different, which also gives grounds to judge their different effectiveness. This is particularly evident in the content marketing tool (Genius Space's social media feeds are filled with a variety of interesting publications, tips, articles, and research, while Beetroot Academy does not have such activity. As a result, the first online school has higher audience engagement on social media, and the level of interaction with the audience is also higher) and web analytics (Beetroot Academy uses significantly fewer tags that help track user behavior on the site, as a result of which this school receives insufficient information to analyze the effectiveness of the site and the offers presented on it, which reduces the effectiveness of using this marketing tool).

Keywords: digital marketing, promotion, online school, content marketing, SMM, SEO, Email marketing, PPC advertising, web analytics.

Вступ

Сьогодні вплив цифрових технологій на економіку є невідворотним, що зумовлено стрімким розвитком інновацій та їхнім широким впровадженням у різні аспекти нашого життя. Відбуваються значні зміни в підходах до залучення та утримання клієнтів, а також у способах комунікації з ними. Серйозних трансформацій зазнала й освітня сфера, яка значно розширила свої горизонти. Стають дедалі популярнішими приватні онлайн-школи, які пропонують широкий вибір різноманітних навчальних курсів та програм, орієнтованих на цифрові послуги. У зв'язку з цим компанії повинні адаптуватися до нових викликів, пов'язаних із використанням цифрового маркетингу для підвищення ефективності своєї діяльності.

Щоб зрозуміти, яким чином цифровий маркетинг сприяє просуванню послуг онлайн-шкіл, необхідно детально вивчити доступні інструменти та визначити, які з них користуються найбільшою популярністю серед навчальних закладів. Важливим є також аналіз сучасних тенденцій у сфері цифрової реклами, визначення актуальних трендів та оцінка перспектив розширення застосування цифрового маркетингу в галузі приватної освіти.

Актуальність вивчення інструментів цифрового маркетингу для просування послуг онлайн-шкіл можна обґрунтувати декількома причинами. По-перше, із зростанням доступу до Інтернету зростає і зацікавленість споживачів у використанні можливостей, які він пропонує. По-друге, пандемія COVID-19 змінила стиль життя багатьох людей, змусивши їх адаптуватися до онлайн-режиму роботи і навчання. По-третє, швидкий розвиток технологічних, економічних і соціальних процесів вимагає постійного навчання впродовж життя, що є необхідним для збереження конкурентоспроможності на ринку праці або зміни професійного напрямку на більш затребуваний. По-четверте, цифровий маркетинг та цифрова реклама набирають популярності в Україні, що робить необхідним оперативне реагування на нові тренди і адаптацію роботи компаній до цих змін з метою збереження своїх позицій на ринку.

Науковці як в Україні, так і за кордоном активно займаються дослідженням цифрового маркетингу. Зокрема, Марчук О. О. [1], Романенко О. О. та Окландер М. А. [2] зосереджували увагу на визначенні концепції цифрового маркетингу та його специфіки. Рубан В. В. [3], Кібальник Л. О., Кравченко О. О. і Пилипенко В. О. [4] досліджували канали цифрового маркетингу, тоді як Горященко Ю. Г. і Ільченко В. М. [5] описували основні інструменти його використання. Іноземні дослідники приділяли увагу окремим аспектам цифрового маркетингу, деталізуючи характеристики його інструментів.

Метою даного дослідження є вивчення інструментів цифрового маркетингу, які використовуються онлайн-школами для їхнього просування; аналіз тенденцій розвитку ринку цифрових комунікацій в Україні та визначення перспектив його подальшого поширення у сфері приватних освітніх послуг.

Результати

На рис. 1. наведені приклади трендів та перспективних напрямків розвитку цифрового маркетингу у сфері приватної освіти, які включають: використання соціальних мереж, врахування витрат на онлайн-рекламу в маркетинговий бюджет компанії, створення вебсайту, заохочення студентів залишати відгуки, створення привабливого відеоконтенту, запуск навчальних додатків та сприяння безпеки [6, с. 127].

Рис. 1. Перспективні напрямки розвитку цифрового маркетингу у сфері освітніх послуг
Джерело: [6, с. 127].

Для аналізу ефективності цифрових маркетингових інструментів ми обрали дві онлайн-школи України: Genius Space та Beetroot Academy, схожі за напрямками навчання.

Genius Space – це онлайн-школа, яка спрямована на навчання фахівців і підприємців актуальним цифровим професіям. Програми включають інтернет-маркетинг, роботу бухгалтера ФОП, таргетовану рекламу, тестування ПЗ, 3D-моделювання, графічний та веб-дизайн, SMM, HTML/CSS й інші напрями. Компанія присутня на ринку понад 11 років, протягом яких її платне навчання пройшли понад 152 000 слухачів, понад 35 000 осіб відвідали її офлайн-заходи, а загалом було запущено 35 курсів [7].

Beetroot Academy – це шведсько-українська школа, яка працює вже 9 років і допомагає українцям будувати кар'єру в цифровій економіці. Вона пропонує технічні (Python та Front-end розробка), нетехнічні (HR, бізнес-аналітика, інтернет-маркетинг) і дизайнерські курси (UI/UX дизайн). За цей час школа випустила понад 12 000 спеціалістів із різних країн світу та сформувала команду з більш ніж 300 викладачів [8].

Обидві школи активно використовують цифровий маркетинг для просування своїх освітніх послуг. Це є важливим у їхньому сегменті ринку, адже вони пропонують цифрові програми навчання. Інструменти включають SMM (маркетинг у соціальних мережах), контент-маркетинг, SEO, email-маркетинг, контекстну і таргетовану рекламу (PPC), а також вебаналітику. Однак ефективність застосування цих інструментів може значно відрізнятись.

Щоб проаналізувати використання інструменту SMM, було досліджено активність обох компаній у соціальних мережах, їхню частоту оновлення контенту в період з 5 жовтня 2024 року по 5 березня 2025 року, а також рівень залучення аудиторії. Обидві школи представлені майже в однаковому наборі платформ – Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok і YouTube. Додатково Genius Space також веде канал у Telegram. У таблиці наведено дані про активність цих компаній у різних соціальних мережах.

Таблиця

Порівняльний аналіз соціальних мереж онлайн-шкіл Genius Space та Beetroot Academy

	К-ть публікацій	К-ть публ./міс.	К-ть публ./тиж.	Зміст	Взаємодія аудиторії
Genius Space					
Instagram	52	8-9	2-3	Анонси, поради, корисні матеріали, привітання, гумор	Висока
Facebook	68	11	2-3	Дублювання контенту з Instagram	Середня
LinkenIn	3	0-1	0,125	Вакансії, поради, гумор	Низька
Tik Tok	10	1-2	0-1	Гумор, корисні матеріали, анонси	Середня (залежить від відео)
Youtube	4	0-1	0,2	Відгуки клієнтів, короткі інформаційні відео	Низька
Beetroot Academy					
Instagram	33	5-6	1-2	Анонси, знижки, діяльність компанії, про викладачів	Низька
Facebook	33	5-6	1-2	Дублювання контенту з Instagram	Низька
LinkenIn	33	5-6	1-2	Дослідження, поради, анонси, вакансії	Низька (але вища, ніж у Facebook)
Tik Tok	24	4	1	Гумор, поради	Низька
Youtube	1	0-1	0,04	Вебінари, відгуки, інформація про курси	Низька

Джерело: побудовано автором на основі аналізу [9-13; 14-18].

Основною проблемою, з якою мають справу аналізовані онлайн-школи, є низький рівень залученості аудиторії. Це проявляється у відсутності інтересу до публікацій, що підтверджується мінімальною кількістю взаємодій, таких як вподобання чи коментарі. Крім того, важливо, щоб компанії дотримувались чітких графіків публікацій, забезпечуючи регулярність ведення соціальних мереж. Також варто визначити пріоритетні платформи для зосередження зусиль і створення якісного контенту без надмірного розпорошення уваги.

Одним із ключових інструментів є контент-маркетинг. Частково він включений у SMM, адже передбачає аналіз контенту публікацій. На цьому етапі варто відзначити школу Genius Space, яка приділяє велику увагу створенню якісного, цінного та корисного для клієнтів контенту. Зокрема, її публікації в Instagram (які також дублюються на інші майданчики) охоплюють такі теми: історії відомих особистостей, практичні поради щодо вузькоспеціалізованих напрямків роботи й підтримки ментального здоров'я, інформацію про актуальні зміни, які потрібно враховувати фахівцям, а також корисні матеріали (чек-листи тощо), які полегшують їхню роботу (рис. 2).

Рис. 2. Приклади застосування контент-маркетингу в Instagram школою Genius Space
Джерело: [15].

Beetroot Academy публікує доволі небагато контенту, який міг би бути практично корисним для клієнтів (рис. 3). Натомість вони більше зосереджуються на інформації про свої курси, майбутні заходи, акції та ініціативи соціальної відповідальності, як-от знижки для внутрішньо переміщених осіб або ветеранів.

Рис. 3. Приклади застосування контент-маркетингу в Instagram школою Beetroot Academy
Джерело: [10].

Genius Space і Beetroot Academy активно використовують PPC-рекламу, охоплюючи як контекстну рекламу в Google Ads, так і таргетовану рекламу в Meta Ads. Для аналізу ефективності контекстної реклами в пошуковій мережі Google було введено запит «курси Інтернет-маркетингу» – цей курс присутній у пропозиціях обох онлайн-шкіл. Результати показали, що обидві компанії активно використовують контекстну рекламу й у пошуку розташовуються фактично на однакових позиціях, з різницею лише в один результат (рис. 4).

Рис. 4. Результати пошуку у Google за записом «курси Інтернет-маркетинг»

Джерело: сформовано за результатами пошуку в Google.

Також для аналізу оголошень контекстної реклами було використано Serpstat, зокрема інструмент Аналіз сайту – Приклади оголошень. Як бачимо на рис. 5, Genius Space на даний момент має 56 активних рекламних оголошень, зокрема за різними курсами, які пропонує компанія.

Рис. 5. Аналіз використання контекстної реклами школою Genius Space

Джерело: [19].

Не можна говорити про таку саму високу активність Beetroot Academy за інструментом контекстної реклами, оскільки на сьогодні активними є лише 29 рекламних оголошень даної компанії (рис. 6).

Рис. 6. Аналіз використання контекстної реклами школою Beetroot Academy

Джерело: [19].

Обидві онлайн-школи проводять рекламну діяльність у Meta Ads, тобто використовують таргетовану рекламу, що можна перевірити за допомогою Ad Library. У Genius Space на даний момент запущеними є 59 рекламних оголошень, більшість з яких транслюються у Instagram та Facebook. В той час, як у Beetroot Academy активними є лише 38 оголошень, але транслюються вони на більшій кількості платформ, включаючи, окрім Instagram та Facebook, ще Messenger і Audience Network. Також у двох компаніях є рекламні оголошення, що показуються досить давно, наприклад із листопада 2024 року і аж з березня 2024 року (рис. 7).

Рис. 7. Кількість активних рекламних оголошень Meta Ads в онлайн-шкіл Genius Space та Beetroot Academy

Джерело: [20].

Згідно з даними Similar Web [21], органічний (безкоштовний) трафік на вебсайти Genius Space і Beetroot Academy становить 33,8% і 27,34% відповідно, що свідчить про ефективне використання SEO як інструменту цифрового просування. Для детальнішого аналізу було проведено аудит сайтів за допомогою інструментів Serpstat, результати якого вказали на наступне.

На сайті Genius Space проаналізовано 3 783 сторінки, виявлено 29 580 помилок. З них: 2 990 із високим пріоритетом, 16 395 із середнім, 1 387 із низьким і 8 806 з інформаційним пріоритетом. Оцінка оптимізації домену Serpstat Domain Optimization (SDO) для Genius Space склала 81, що є вищим за показник сайту Beetroot Academy, попри більшу кількість помилок. SDO – це внутрішній показник, розроблений фахівцями Serpstat. Він демонструє рівень оптимізації домену як співвідношення кількості та критичності помилок до загальної можливої їх кількості [19].

На сайті Beetroot Academy перевірено 373 сторінки та знайдено 4 260 помилок, зокрема 497 із високим пріоритетом, 2 006 із середнім, 772 із низьким та 929 з інформаційним пріоритетом. Оцінка SDO складає 79.

Email-маркетинг є інструментом, який застосовують обидві онлайн-школи, можемо побачити це на рисунках 8 і 9.

Рис. 8. Приклади Email-маркетингу школи Genius Space

Джерело: матеріали електронної поштової розсилки Genius Space.

Рис. 9. Приклади Email-маркетингу школи Beetroot Academy

Джерело: матеріали електронної поштової розсилки Beetroot Academy.

Він допомагає їм збирати інформацію про зацікавлених клієнтів та зберігати їхні дані для подальшої комунікації. За допомогою email-розсилок школи інформують про найближчі заходи, які відбудуться за їхньої участі; надсилають персоналізовані пропозиції, інформацію про знижки (зокрема звертаючись на ім'я); нагадують користувачу про послуги, якими він раніше цікавився і підтримують контакт для того, щоб в перспективі людина таки скористалася їхньою послугою.

Для аналізу використання інструменту вебаналітики використано розширення Tag Assistant, за допомогою якого можна побачити чи встановлені на сайті теги, які ведуть на акаунт компанії у Google Analytics. На сайті Genius Space встановлено 9 тегів, 6 з яких ведуть в Google Analytics та 3 в Google Ads для відстеження конверсій та створення бази для ремаркетингу.

На сайті Beetroot Academy знайдено лише 4 теги, один із яких не працює. Із трьох, які залишилися 2 ведуть у Google Analytics та 1 в Google Ads (рисунок 10).

Рис. 10. Підтвердження використання інструменту веб аналітика школою Beetroot Academy

Джерело: дані видані розширенням Tag Assistant.

Онлайн-школи Genius Space і Beetroot Academy ефективно застосовують інструменти цифрового маркетингу у своїй діяльності. Вони активно працюють над присутністю в різних соціальних мережах, створюють цінний контент для своєї аудиторії, залучають органічний трафік, підтримують зв'язок через електронні розсилки, використовують рекламу і збирають дані

користувачів для взаємодії. Такий підхід сприяє збереженню їхньої актуальності в умовах постійних змін, особливо з огляду на стрімкий розвиток цифровізації.

Висновки

Освітні послуги, які надають приватні онлайн-школи тісно пов'язані із неформальною освітою «дорослих», яка зокрема спрямована на підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, актуалізацію знань чи навіть зміну сфери діяльності. І через безпосередній зв'язок такого роду освітніх послуг із онлайн-послугами виникає потреба їх просування за допомогою цифрових інструментів маркетингу та розширення масштабів їх застосування.

Як бачимо з проведеного аналізу активність використання інструменту PPC реклами за контекстною і за цільовою (таргетованою) рекламою у аналізованих компаній є різною. Власне тут Genius Space проявляє більшу активність, про що говорить кількість рекламних оголошень відповідно до даних Serpstat та Ad Library.

Рівень SEO в обох компаніях є високим, що свідчить про ефективне використання даного інструменту. Але слід також зазначити, що кількість сторінок сайту компанії Genius Space є на 3 410 більшою, ніж кількість сторінок сайту Beetroot Academy, згідно з даними Serpstat.

Інструмент email-маркетингу також застосовується, проте листи від компанії Genius Space приходять частіше.

Перспективні напрямки розвитку використання інструментів цифрового маркетингу у сфері освіти вбачаємо у використанні соціальних мереж, врахуванні витрат на онлайн-рекламу в маркетинговому бюджеті компанії, створенні адаптованого вебсайту, заохоченні студентів залишати відгуки, створенні привабливого відеоконтенту, запуску навчальних додатків, сприянню безпеки, SEO-оптимізації, зокрема із голосовим пошуком, застосуванні штучного інтелекту й автоматизації процесів.

Список використаних джерел

1. Марчук О. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління. *Економіка та суспільство*. 2018. Випуск №17. С. 296-299. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-43>.
2. Окландер М. А., Романенко О. О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2015. № 12. С. 362-371.
3. Рубан В. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2018. Вип. 30. С. 143-146.
4. Кібальник Л. О., Кравченко О. О., Пилипенко В. О. Канали та інструменти цифрового маркетингу. *Modern research in science and education. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference*. VoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. С. 382-388.
5. Горященко Ю. Г., Ільченко В. М. Цифровий маркетинг як основа сучасного бізнесу. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2020. №2 (68). С. 115-120. DOI: <https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-68-20>.
6. Onopriienko I., Onopriienko K., Onopriienko V. Application of digital marketing tools in the field of lifelong education. Monograph. *Digital macro trends and technologies of the XXI Century*. 2023. Pp. 122-133.
7. Genius Space. URL: <https://genius.space/> (дата звернення: 20.05.2025).
8. Beetroot Academy. URL: <https://beetroot.academy/> (дата звернення: 10.04.2025).
9. Beetroot Academy. Facebook. URL: <https://www.facebook.com/beetroot.academy/> (дата звернення: 20.05.2025).
10. Beetroot Academy. Instagram. URL: <https://www.instagram.com/beetrootacademy/> (дата звернення: 20.05.2025).

11. Beetroot Academy. LinkedIn. URL: <https://www.linkedin.com/school/beetrootacademy/posts/?feedView=all> (дата звернення: 20.05.2025).
12. Beetroot Academy. Tik Tok. URL: <https://www.tiktok.com/@beetrootacademy> (дата звернення: 20.05.2025).
13. Beetroot Academy. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/@BeetrootAcademy/videos> (дата звернення: 20.05.2025).
14. Genius Space. Facebook. URL: <https://www.facebook.com/genius.space.ukraine/> (дата звернення: 20.05.2025).
15. Genius Space. Instagram. URL: <https://www.instagram.com/genius.space.ukraine/> (дата звернення: 20.05.2025).
16. Genius Space. LinkedIn. URL: <https://www.linkedin.com/company/genius-space/posts/?feedView=all> (дата звернення: 20.05.2025).
17. Genius Space. Tik Tok. URL: <https://www.tiktok.com/@genius.space> (дата звернення: 20.04.2025).
18. Genius Space. Youtube. URL: https://www.youtube.com/@genius_space/videos (дата звернення: 20.05.2025).
19. Serpstat. URL: <https://serpstat.com/uk/projects/dashboard/> (дата звернення: 20.05.2025).
20. Ad Library. URL: <https://www.facebook.com/ads/library/> (дата звернення: 20.04.2025).
21. Similar Web. Website analysis. URL: <https://pro.similarweb.com/?#/digitalsuite/websiteanalysis/home> (дата звернення: 20.05.2025).